

PARALELO ENTRE REALIDADE E FICÇÃO PRESENTES NA OBRA “GALVEZ, O IMPERADOR DO ACRE”, DE MÁRCIO SOUZA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834568

Alexandre Felipe Nascimento Silva (UFRA)
Graduando de Letras Língua portuguesa
alexandreolhodecobra@gmail.com

Daniel da Silva Ferreira (UFRA)
Graduando de Letras Língua Portuguesa
danielferreira0117@gmail.com

Fabio Gabriel Gaspar do Rosário (UFRA)
Graduando de Letras Língua Portuguesa
gabrielfabio875@gmail.com

José Elias Pereira Hage (UFRA)
Doutorando em Letras Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho objetiva analisar e refletir acerca dos paralelos entre realidade histórica e ficção presentes na obra “Galvez, O Imperador do Acre”, de Márcio Souza, haja vista que a narrativa consiste em uma parodização histórica que contém diversas referências à sociedade vigente da época e a outras grandes obras da literatura, nacional ou internacional; portanto, a verossimilhança é presente no texto. A narrativa picaresca retrata o herói, Galvez, como um grande amante aventureiro que traz consigo um espírito sonhador e é totalmente diferente dos heróis do romantismo, já que seu caráter é um tanto duvidoso. Esse tipo de análise revela ao leitor, e aos críticos, a real índole da figura histórica Luis Galvez Alves de Arias, o questionamento é recorrente, apesar de o autor deixar claro que se trata de uma ficção, a curiosidade acerca do retratado na obra se assemelha à realidade e se faz presente. Nesse sentido, a partir das discussões propostas por Renato Junior (2006), em sua dissertação de mestrado denominada: “Galvez imperador do Acre: o discurso do romance e a ficcionalização da história”, torna-se uma ferramenta vital para a análise do paralelo que pretende-se tecer neste trabalho, pois expõe uma verossimilhança, inclusive no aspecto interlinguístico presente no texto, tendo em vista que a região retratada era um centro de cultural, devido à efervescência a qual o ciclo da borracha estava atrelado. Ademais, lançar mão de reflexões como as que são debatidas por Medina (2013), em “História e ficção em Galvez imperador do Acre, de Márcio Souza”, confere um caráter de maior relevância, não somente para análise de aspectos pertinentes à escrita e à obra de Márcio Souza, mas para o cenário de estudos sobre a Literatura Amazônica.

Palavras-chave: literatura; literatura Amazônica; Márcio Souza.